

TRANSFORMATSIYALANADIGAN LIBOSLAR: MODA SANOATINING INNOVATSION YO‘NALISHI

Saidkarimova Muhlisa Saidkarim qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388457>

Annotatsiya. Zamonaviy moda, bir tomondan, yangi uslublar va trendlar yaratishda ilg‘or texnologiyalarni qo‘llashni davom ettirsa, boshqa tomondan, ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan innovatsiyalarni ham joriy etmoqda. Bularning orasida transformatsiyalanadigan liboslar o‘zining ko‘p funksiyaliligi va barqarorligi bilan alohida o‘rin tutadi. Bir necha uslubdagi kiyimlarni birlashtirish orqali, ular moda sanoatida iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali yechimni taqdim etadi. Shu bilan birga, bu kiyimlar moda va texnologiyaning yangi yo‘nalishlarini ochib berib, iste‘molchilarni innovatsion va barqaror talablarga javob beruvchi mahsulotlar bilan ta‘minlaydi. Moda sanoatida bunday innovatsiyalarni joriy etish nafaqat texnologiyalarning rivojlanishiga, balki yangi iste‘mol madaniyatining shakllanishiga ham xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: transformatsiya, funktsionallik, afzalliklar, innovatsiya, moda.

Barqaror moda innovatsiyalarni o‘z ichiga qamrab olmoqda. Ushbu sohadagi eng ilg‘or yo‘nalishlardan biri–transformatsiyalanadigan liboslar bo‘lib, ular zamonaviy iste‘molchilarning ehtiyojlarini qondirish, funktsionallikni oshirish va barqaror modani qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Dastlab kiyimdagi transformatsiya turli iqlim sharoitlariga, faol turmush tarzi va ijtimoiy-madaniy me‘yorlarga moslashish zarurati bilan bog‘liq edi. Misol uchun, qadimgi davrlarda odamlar kiyimni o‘zgartirishning ko‘plab usullaridan foydalanganlar, masalan, yechiladigan yenglar, manjetlar, qoplamali yoqalar va kiyimning ko‘rinishini va funktsionalligini o‘zgartirish uchun boshqa elementlar.

Transformatsiya turlari- Transformatsiya usullarining quyidagi turlarga bo‘linadigan tasnifi mavjud:

«Almashtirish» – buyum qismining boshlang‘ich holatini o‘zgartirish, ya‘ni muayyan elementning funktsional vazifasini qayta o‘ylab chiqish;

«O‘rinbosarlik» – model konstruktsiyasini saqlagan holda, biror detallarni boshqalariga almashtirish;

«Qo‘shish – kamaytirish» – olinadigan (ajraladigan) detallar yordamida amalga oshiriladigan prinsipi (masalan, yechiladigan qismlarga ega sumka – 1-rasm);

«Yoyish – yig‘ish» – buyum konstruktsiyasini o‘zgartirish orqali uning funktsional vazifasini almashtirish;

«Yo‘qolish – paydo bo‘lish» – buyumning shakli yoki hajmini o‘zgartirish orqali uning konfiguratsiyasini o‘zgartirish;

«Birlashtirish – joylashtirish» – bir necha mustaqil elementlardan iborat bo‘lgan ko‘p qatlamli siluet yaratish;

«Yo‘nalishni o‘zgartirish» – buyumning fazoviy holatini o‘zgartirish prinsipi (masalan, ikki tomonlama kiyimlar).

Transformatsiyalanadigan liboslar – bu maxsus tugmalar, ilgaklar yoki boshqa mexanizmlar yordamida turli shakl va funksiyalarga keltirilishi mumkin bo‘lgan kiyim-kechaklaridir. Ushbu liboslar bir necha uslub va ehtiyojga moslashib, xaridorlarga bir libos bilan turli vaziyatlarda foydalanish imkoniyatini beradi. Masalan, uzun ko‘ylak qisqartirilib, ko‘ftaga aylanishi yoki shimning yubkaga aylanishi (1-rasm). Bunday kiyimlar bir nechta uslub va holatlar uchun moslashib, odamlarning xarajatlarini kamaytiradi va atrof-muhitga ta‘sirini kamaytirishga yordam beradi.

1-Rasm. Zamonaviy libosda transformatsiya turlari

Transformatsiyalanadigan liboslar iste‘molchilarga ko‘p funksiyali kiyimlar orqali minimalizm va iqtisodiy tejamkorlik tamoyillarini tatbiq etish imkonini beradi. Xaridorlar uchun ham foydali ham funksional bo‘lib xizmat qiladi. Bitta libosni turli vaziyatlarda kiyish mumkinligi sababli, kiyimlar kamroq ishlab chiqariladi, bu esa moda sanoatida ham ortiqcha chiqindilarni kamaytirishga olib keladi. Bundan tashqari, bunday liboslar yuqori darajadagi moslashuvchanlikka ega bo‘lib, fasl, moda yoki shaxsiy didga qarab o‘zgartirilishi mumkin. Bu esa iste‘molchilarga shaxsiy uslubini saqlab qolgan holda modaga ergashish imkonini beradi. Transformatsiyalanadigan kiyimlarning asosiy maqsadi – moda sanoatini yanada barqaror, qulay va funksional qilishdir. Ayniqsa, texnologiyalar rivojlanishi bilan transformatsiyalanadigan liboslar aqlli tekstil va ekologik toza materiallar bilan uyg‘unlashib, nafaqat zamonaviy, balki innovatsion mahsulotlarga ham aylanmoqda. Transformatsiyalanadigan liboslar nafaqat shaxsiy foydalanish uchun, balki moda sanoati, ekologik harakat va iqtisodiy barqarorlik uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada ushbu innovatsion yo‘nalishning mohiyati, texnologik jihatlari, dizayn tamoyillari va O‘zbekiston moda sanoatidagi imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili. Transformatsiyalanadigan liboslar konsepsiyacı so‘nggi yillarda keng ilmiy va amaliy tadqiqot obyekti bo‘lib kelmoqda. Ustivor moda tadqiqotlari va ekologik barqarorlik bo‘yicha o‘tkazilgan izlanishlar bunday kiyimlarning muhimligi va rivojlanish tendensiyalarini tasdiqlaydi. Masalan, Yevropa va AQShda olib borilgan tadqiqotlar transformatsiyalanadigan kiyimlarning iste‘molchi xarid qilish odatlariga ta‘siri va ekologik manfaatlarini chuqur tahlil qilgan. Bundan tashqari, modulli kiyim dizayni, aqlli tekstil va interaktiv materiallar kabi innovatsion texnologiyalarning rolini ham yoritadi. O‘zbekistonda esa bu yo‘nalish hali to‘liq rivojlanmagan bo‘lsa-da, an’anaviy kiyim-kechak uslublari va zamonaviy

dizayn texnologiyalarini uyg'unlashtirish imkoniyatlari mavjud. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston moda sanoatida transformatsiyalanadigan kiyimlarni ishlab chiqarish va joriy etish bo'yicha yetarli ilmiy tadqiqotlar olib borilishi zarur. Ushbu maqola doirasida xalqaro va mahalliy manbalar tahlil qilinib, transformatsiyalanadigan liboslarning istiqbollari va imkoniyatlari o'rganiladi.

Muhokama va natijalar 1. Kiyim sanoatidagi chiqindilar: Xalqaro “Greenpeace” tashkiloti tomonidan so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, kiyim sanoati global chiqindilarni har yili 92 million tonnaga yetkazadi. Bu chiqindilarning katta qismi modaning tez-tez yangilanayotgan tsiklidan kelib chiqadi. Kiyimlarning qisqa umr ko'rish davri, ularning tez moda (fast fashion) tizimida tez-tez almashtirilishi chiqindilarni ko'paytiradi.

2. Ellen MacArthur Foundation va sirkulyar iqtisodiyot: Ellen MacArthur Foundation tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, kiyim sanoatining 60% atrofida chiqindilarni qayta ishlashga yaroqsiz deb belgilaydi. Bu, ayniqsa, tez moda sanoatining ishlab chiqarish va iste'mol qilish tarzining oqibati sifatida ko'rinadi. Ularning xulosalariga ko'ra, transformatsiyalanadigan liboslar muammoni hal qilishning bir usulidir, chunki bu kiyimlar bir nechta turdagi foydalanish uchun mo'ljallangan, bu esa bir martalik kiyimlar va ularni tezda tashlashni kamaytiradi.

3. Transformatsiyalanadigan liboslar: Bu turdagi liboslar bir necha funksiyalarni o'z ichiga oladi, masalan, bir ko'ylakdan shim yoki yubkaga o'tish imkoniyatini yaratadi. Bu, o'z navbatida, iste'molchilarga bir nechta mahsulot o'rniga birgina kiyimni olish imkonini beradi, natijada ular ko'proq chiqindi hosil qilmaslikka yordam beradi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda transformatsiyalanadigan liboslarning afzalliklari o'rganildi, tahlil qilindi. Transformatsiyalanadigan liboslar moda sanoatida ekologik barqarorlikni ta'minlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu liboslar bir nechta funksiyalarni o'z ichiga olishi bilan, bir nechta kiyimni sotib olish zaruratini kamaytiradi, bu esa chiqindilarni sezilarli darajada qisqartiradi. Ularning ishlab chiqarilishi qayta ishlash va resurslarni tejashga imkon beradi, bu esa atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi. Bundan tashqari, transformatsiyalanadigan liboslar ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham foydalidir. Ular iste'molchilarga uzoq muddatli tejash imkonini yaratadi va modaga nisbatan yangicha yondashuvni taklif etadi. Innovatsion dizaynlar va ko'p funksiyali kiyimlar nafaqat modaning turli uslublarini yaratadi, balki tez moda tizimiga qarshi samarali choralar ko'rishga yordam beradi. Shunday qilib, transformatsiyalanadigan liboslar moda sanoatining kelajagida muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy va madaniy sohalarida ham ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bu yondashuv sanoatni ekologik jihatdan barqaror va innovatsion qilishda katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Юсупова Ш. М., Ходжаева У. М., “Либос дизайни таълимида экологик – инновацион матоларнинг аҳамияти ва замонавий мода – костюм дизайн саноатига тадбиқ этишнинг истиқболлари”: Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. May 2021. 240-251, www.oriens.uz
2. "Мода 20 века" Болдано И.Ц. 2002 г. 3. Раҳматуллаева У. С. Ўзбек халқининг кийиниш маданияти: анъанавийлик ва замонавийлик (фалсафий-маданий ёндашув). Номзодлик диссертацияси. Тошкент, 2010 й.

3. Камилова Ҳ. Ҳ., Рахимова З. И., Рахматуллаева У. С. Ўзбек миллий либоси ва анъанавий қадриятлар. Монография.- Г. Фулом адабиёт ва санъат нашриёти. – Ташкент 2018.
4. Иргашева. М. С. (2021). Ўсмир ёшдаги болалар гардеробидаги кийимларга қўйиладиган талабларнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлили. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*.
5. Турсунпўлатова. Д. Р. (2021). Кийимдаги “NEW LOOK” услуби, келиб чиқиш тарихи ва замонавий мода йўналишида акс этиши таҳлили. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*.
6. Khayitboboieva K. P. A Study Of The Problems Of Tradition And Innovation In Modern Uzbek Folk Art //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 11. – С. 14-20.
7. Askarova, Z., Rakhmatullaeva, A., Khaitbabaeva, K., & Kabilova, F. (2023). ARTISTIC EXPRESSION OF THE IMAGE OF WOMEN IN ANCIENT AND MEDIEVAL ART IN CENTRAL ASIA. *SPAST Abstracts*, 2(02).
8. Nasrullayvna K. F. TRANSFORMATION IN SCENOGRAPHY OF PUPPET THEATER //European Journal of Arts. – 2023. – №. 2. – С. 34-37.
9. Хайитбобоева Х. П., Жо‘раева М. З. TOSHKENT YOG ‘OCH O‘YMAKORLIGIDA IBRAGIMOVLAR SULOLASINING O‘RNI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т.3. – №. 2. – С. 862-868.
10. N KULTASHEVA O ‘ZBEKISTON DAVLAT SAN’AT MUZEYI RANGTASVIR KOLLEKSIYASINING ELEKTRON KATALOG PLATFORMASINI YARATISH: ISTIQBOLLARI VA NATIJALARI - Scientific Journal of Mathematical Knowledge and ..., 2023
11. KULTASHEVA, N. (2019). SOME ASPEKTS OF PORTRAIT GEME OF UZBEKISTAN EARLY XX CENTURY. *Culture and Arts of Central Asia*, 11(1), 80-84.